

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИНСПЕКТОРА ПРОФИЛАКТИКИ И МАХАЛИ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В НАШЕЙ СТРАНЕ

Норбутаев Э.Х.

профессора Академии Министерства внутренних дел Республики
Узбекистан

Бозоров Ф.Ф.

курсанта Академии Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14185145>

Аннотация. В данной статье описывается разработка программы "Умная махалля," ее правовые основы, содержание программы и ее роль в деятельности инспекторов по профилактике органов внутренних дел.

Ключевые понятия: умная махалля, инспектор по профилактике, заявление, жалоба.

На сегодняшний день поддержание общественного порядка и безопасности, обеспечение прав и свобод человека, защита законных интересов общества, государства и личности от угроз любого рода являются одними из основных факторов обеспечения мира и спокойствия, межнационального согласия и устойчивого развития в стране. Сохранение и укрепление мира, спокойствия и безопасности, а также гражданского и межэтнического согласия и солидарности в нашем Узбекистане должны и впредь оставаться нашей важнейшей и первоочередной задачей.

В Указе Президента Республики Узбекистан от 10 апреля 2017 года No УП-5005 "О мерах по коренному повышению эффективности деятельности органов внутренних дел, усилению их ответственности за обеспечение общественного порядка, надежную защиту прав, свобод и законных интересов граждан" в качестве одного из недостатков отмечены случаи небрежности и халатности при приеме представителей физических и юридических лиц сотрудниками правоохранительных органов, а также при рассмотрении их обращений.

В целях обеспечения близости органов внутренних дел к населению и создания удобств для граждан в населенных пунктах, расположенных вдали от отделов (управлений) внутренних дел, 26 апреля 2021 года Президент Шавкат Мирзиёев подписал Указ No 6196 "О мерах по поднятию на качественно новый уровень деятельности органов внутренних дел в сфере обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступностью." Согласно указу, проблемы, связанные с профилактикой правонарушений и борьбой с преступностью, будут решаться

непосредственно на местах в разрезе каждой махалли, семьи и личности. На базе опорных пунктов органов внутренних дел будут созданы махаллинские пункты правопорядка. В 2021 году в Ташкентской и Самаркандской областях была запущена информационная программа "Смарт махалля," позволяющая дистанционно направлять обращение инспектору профилактики и отслеживать процесс его рассмотрения.

Целью данного проекта является предотвращение преступлений и правонарушений в регионе и своевременное принятие мер в отношении совершенных преступлений и правонарушений, устранение преград между гражданином и инспектором профилактики махалли, создание возможности для граждан напрямую обращаться к инспектору профилактики и в махаллю.

Кроме того, предусматривается информирование населения о новостях в махалле, законодательстве и других новостях, оценка населением работы инспектора профилактики и председателей махаллей.

Проект также предусматривает изучение и анализ общественного мнения о преступлениях и правонарушениях, совершенных в регионе.

Чтобы воспользоваться данным приложением, гражданин скачивает его на свой телефон через интернет через приложение "Play market" или "App store," регистрируется по номеру телефона для входа в систему. Гостям или туристам при посещении области в аэропортах, вокзалах и гостиницах предлагается разъяснить о мобильном приложении и скачать его.

После успешной регистрации в программе на главной странице появится несколько возможностей.

Одной из основных задач инспектора по профилактике является рассмотрение обращений физических и юридических лиц. Ежедневная служебная деятельность инспектора по профилактике состоит из функций, связанных с приемом физических и юридических лиц и рассмотрением их обращений.

Инспектора по профилактике в своих служебных помещениях, т.е. в опорных пунктах ОВД (ОП ОВД), организуют прием физических и юридических лиц и их представителей и рассмотрение дистанционно направленных ими обращений. Прием физических и юридических лиц и их представителей осуществляется руководителем государственного органа либо иным уполномоченным лицом. Для этого в государственных органах могут создаваться специальные структурные подразделения, определяются должностные лица, ответственные за прием.

Также прием инспекторами по профилактике физических и юридических лиц и их представителей, а также рассмотрение дистанционно направленных ими обращений будут проводиться в установленные дни и часы в соответствии с графиками приема.

Инспектора по профилактике доводят до сведения заинтересованных лиц графики приема и информацию о времени, месте его проведения и предварительной записи на прием, а также порядок приема путем публикации на официальных веб-сайтах государственных органов, а также размещения на общедоступных стендах или других технических средствах в их административных зданиях.

При устном обращении к инспекторам по профилактике физическое лицо должно предъявить документ, удостоверяющий его личность, а представитель юридического лица - документ, подтверждающий его полномочия, а также документ, удостоверяющий его личность.

Если решение вопросов, изложенных в ходе личного приема, не входит в полномочия инспекторов по профилактике, обращающемуся делается заявление в обращении

настоящего Положения, в какой орган или организацию следует обратиться.

В ходе личного приема инспекторами по профилактике по решению руководителя государственного органа и с письменного согласия заявителя могут применяться специальные технические средства (аудио-и видеозапись, а также фотографирование).

При использовании права на обращение не допускается дискриминация в зависимости от пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного и общественного положения физического лица, а также формы собственности, местонахождения (почтового адреса), организационно-правовых форм и других обстоятельств юридических лиц.

Здесь следует остановиться на праве на обращение. Потому что обращения граждан, прибывших на прием, являются одним из их неотъемлемых и основных прав, и лицо имеет право обращаться в любом случае.

Обращение является обращением лица о реализации его прав, свобод и законных интересов, изложения рекомендаций по совершенствованию деятельности государства и общества, а также о восстановлении нарушенных прав, свобод и защите законных интересов.

Согласно законодательству, каждый имеет право обращаться с заявлениями, предложениями и жалобами непосредственно к компетентным государственным органам, учреждениям или народным представителям вместе с самим собой и другими.

Запрещается необоснованная передача инспекторами по профилактике обращений лиц, направивших дистанционное обращение, для рассмотрения в другие государственные органы либо направление их органам или должностным лицам, решения или действия (бездействие) которых обжалуются.

Инспектора по профилактике при возникновении необходимости в дополнительных сведениях, справках и материалах для полного, объективного и своевременного рассмотрения обращения лиц, направивших дистанционное обращение, могут запрашивать дополнительную информацию у физического или юридического лица, к которому обратилось должностное лицо государственного органа, рассматривающего данное обращение, а также у других государственных органов в пределах своей компетенции. Государственные органы, их должностные лица обязаны в течение десяти дней представить запрашиваемую у них информацию, если информация не содержит сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну, не наносит ущерба правам, свободам и законным интересам физических и юридических лиц, интересам общества и государства.

Государственный орган, рассматривающий обращение, направленное дистанционно, в необходимых случаях может обеспечить рассмотрение обращения с выездом на место.

При невозможности рассмотрения обращения в отсутствие лица или иного лица, явившегося на прием, они могут быть вызваны должностным лицом государственного органа. В случае неявки вызываемого обращающегося должностное лицо государственного органа направляет ответ о невозможности рассмотрения обращения без его участия.

Инспектора по профилактике рассматривают заявление или жалобу в течение пятнадцати дней со дня поступления в государственный орган, который обязан разрешить вопрос по существу, а при необходимости дополнительного изучения и проверки, запроса дополнительных документов - в срок до одного месяца.

В случаях, когда инспекторам по профилактике необходимо провести проверку заявлений и жалоб для их рассмотрения, запросить

дополнительные материалы либо принять иные меры, сроки их рассмотрения могут быть в порядке исключения продлены руководителем соответствующего государственного органа, но не более чем на один месяц, о чем сообщается обращающемуся. Важными условиями для формирования новых технологий, обеспечения общественного порядка и безопасности, гражданского мира и спокойствия, преемственности наших традиций и ценностей являются условия. Поэтому совершенствование полномочий органов внутренних дел в этом направлении служит уверенным шагом на пути к надежному обеспечению мира и спокойствия нашей страны и наших граждан.

ССЫЛКИ:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 10 апреля 2017 года No УП-5005 "О мерах по коренному повышению эффективности деятельности органов внутренних дел, усилению их ответственности за обеспечение общественного порядка, надежной защиты прав, свобод и законных интересов граждан" <https://lex.uz/docs/3159827>
2. Smart махалля <https://play.google.com/store/apps/details?id=uz.mvd.smartmahalla&hl=ru&gl=US&pli=1>
3. Закон Республики Узбекистан от 11 сентября 2017 года No ЗРУ-445 "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан "Об обращениях физических и юридических лиц" <https://lex.uz/docs/3336169>
4. Абдураимов, А., Абдуллаев, Ф., & Норкузиев, С. У. (2022). Некоторые вопросы совершенствования ответственности за правонарушения при употреблении алкогольной продукции в общественных местах: медицинский, сравнительно-правовой анализ законодательства стран СНГ. Eurasian Journal of Academic Research, 2 (13), 212-217.
5. Халилов, Д. А. (2022). Зиёдуллаев Музаффар Зиёдуллаевич, Абдуллаев Файзулла Абдикодир угли. (2022). Развитие педагогических технологий в современных науках, 1 (2), 16-18. <https://doi.org/10.5281/z>. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 1 (2), 19-22.

